

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
135 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи

PhD., старший преподаватель кафедры
“Международные финансы”, ТГЭУ.

Аннотация: В статье рассмотрены основы и тенденции развития системы исламских финансов, принципы деятельности исламских финансовых институтов, а также финансовые инструменты, которые применяются в рамках исламской финансовой системы. Рассмотрены особенности исламских банков по сравнению с традиционными, а также проанализировано современное состояние развития исламских финансов в финансовом секторе зарубежных стран. Особое внимание уделено проблемам и перспективам развития системы исламских финансов. Кроме того, представлены выводы и предложения, направленные на совершенствование внедрения критериев и процедур исламского финансирования в Узбекистане.

Ключевые слова: исламское финансирование, исламский банкинг, исламские финансовые инструменты, такафул, мурабаха, риба, сукук.

Annotatsiya: The article discusses the fundamentals and trends in the development of the Islamic finance system, the principles of Islamic financial institutions, as well as financial instruments used within the Islamic financial system. The features of Islamic banks compared to traditional ones are examined, and the current state of the development of Islamic finance in the financial sector of foreign countries is analyzed. Special attention is paid to the problems and prospects of developing the Islamic finance system. In addition, conclusions and proposals aimed at improving the implementation of criteria and procedures for Islamic finance in Uzbekistan are presented.

Kalit so'zlar: Islamic finance, Islamic banking, Islamic financial instruments, takaful, murabaha, riba, sukuk.

Abstract: Maqolada islom moliya tizimining rivojlanish asoslari va tendensiyalari, islom moliya institutlari tamoyillari, shuningdek, islom moliya tizimida qo'llaniladigan moliyaviy vositalar muhokama qilingan. Islom banklari faoliyatining an'anaviy banklardan o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan, shuningdek, xorijiy mamlakatlar moliya sektorida islom moliyasining hozirgi rivojlanish holati tahlil qilingan. Islom moliya tizimining muammolari va rivojlanish istiqbollari alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, O'zbekistonda islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishni takomillashtirishga qaratilgan xulosa va takliflar keltirilgan.

Key words: islomiy moliya, islomiy bank, islom moliya mahsulotlari, takaful, murabaha, riba, sukuk.

ВВЕДЕНИЕ

Возникновение глобальных колебаний в конъюнктуре мировых финансовых рынков, рост процентных ставок в результате увеличения объема проблемных кредитов в традиционных банках, а также регулярные интервенции центральных банков для обеспечения стабильности валютного курса приводят к увеличению затрат клиентов на привлечение финансовых ресурсов и усиливают их потребность в альтернативных финансовых источниках.

В частности, исламская финансовая система в последние годы стала важным сектором мировой банковско-финансовой системы, а объем глобальной исламской банковско-финансовой системы в 2022 году достиг 4,5 трлн долларов США, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с 2007 годом (758 млрд долларов США).

По расчетам Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), к концу 2027 года объем исламской банковско-финансовой системы ожидается на уровне 6,7 трлн долларов США [1].

Эта ситуация требует расширения исламского банкинга, увеличения видов исламских финансовых услуг для поддержки предпринимательства и частных бизнес-проектов, а также для пополнения оборотных средств.

В последние годы в Узбекистане значительно возрос интерес бизнес-субъектов и физических лиц к исламским финансовым продуктам. В связи с этим особое внимание уделяется проведению научных исследований в данной сфере, а также устойчивому развитию отрасли через привлечение линий финансирования на основе мурабахи и исламского лизинга. Эти линии предоставляются Исламским банком развития и входящими в его группу организациями.

В данном контексте возникает необходимость изучения теоретических и практических аспектов исламской экономики и финансов в нашей стране. В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан-2030»» обозначены приоритеты, такие как: внедрение критериев и порядка исламского финансирования в не менее чем трех коммерческих банках, формирование законодательных основ исламского финансирования с целью ускорения реформ в банковской системе, увеличения объема рынка банковских услуг и развития конкуренции в этой сфере [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследованиях Мухаммада Таки Усмани отмечается, что исламские финансы означают привлечение капитала предприятиями и физическими лицами в соответствии с нормами шариата или исламского законодательства. Также подчёркивается, что исламские финансы можно рассматривать как уникальную форму социально ответственных инвестиций [3].

По мнению экономиста Е. Байдаулета, одной из наиболее важных характерных черт исламского финансирования является то, что это финансирование на основе реальных активов. Обычные капиталистические концепции финансового дела заключаются в том, что банки и финансовые учреждения продают и покупают только деньги и монетарные обязательства [4].

В своих исследованиях Б. Жураев подчёркивает, что исламские финансовые институты организуют свою деятельность на основе уникальной, неповторимой модели, а формирование соответствующих современных структур обеспечивает непрерывность и стабильность деятельности таких институтов. Исламские финансы сформировались как отдельная модель [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследовательской работы по теме были подробно использованы такие методы, как индукция и дедукция, системный анализ, статистический анализ и научная абстракция. В статье были сделаны выводы о развитии исламских финансовых продуктов в Узбекистане в ходе использования метода научной абстракции. В соответствии с этими выводами предложены научные рекомендации и практические предложения.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исламское финансирование играет важную роль в развитии национального финансового сектора страны. Исламские финансы получили достаточно широкое распространение в мире благодаря росту спроса и накоплению некоторыми мусульманскими странами значительных финансовых ресурсов.

Очевидно, что существующие тенденции в развитии исламских финансов сохраняются, так как финансовые рынки исламских государств продолжают развиваться, а западные компании активно конкурируют за привлечение иностранных инвесторов. Все это создает предпосылки для тщательного изучения особенностей функционирования исламских финансов и их интеграции в традиционные финансовые рынки.

Согласно определению компании «Deloitte» (Deloitte Touche Tohmatsu Limited), крупной международной сети, предоставляющей услуги в области консалтинга и аудита, исламская финансовая система представляет собой уникальную смешанную экономическую систему. Она основывается на этических нормах и принципах, соответствующих исламскому праву (шариату), в рамках которых финансовые транзакции осуществляются на основе справедливости, участия в прибыли и убытках, а также реальных транзакций [6].

Исламские финансовые институты предлагают своим клиентам различные механизмы финансирования, которые делятся на две группы: договоры или методы финансирования инвестиций, основанные на разделении прибыли и убытков (мудароба, мушарака); договоры, основанные на долговом финансировании (мурабаха, иджара, салам, истисна и сукук) (табл. 1).

Мурабаха (сделка на основе наценки) — это торговое соглашение, в рамках которого продавец поставляет покупателю определённый товар с добавлением наценки (прибыли) к его первоначальной стоимости. Этот тип договора является одним из наиболее распространённых инструментов в мире. На сделки срочного финансирования мурабаха приходится 75% всех инструментов, предлагаемых исламскими финансовыми институтами.

Таблица 1. Основные виды исламских финансовых инструментов. [7]

Виды инструментов	Характеристика
Мудароба	особая форма партнерства, при которой один из партнеров предоставляет средства (инвестиции), а другой берет на себя управление бизнесом в рамках партнерства
Мушарака	форма имущественного партнерства, при которой два или более лица объединяют свои вклады в общий проект и создают компанию на основе долевого участия
Мурабаха	банк или другой финансовый посредник приобретает у продавца актив, необходимый клиенту, и продаёт его клиенту с наценкой, предоставляя отсрочку платежа
Бай ас-салам	договор, по которому покупатель заранее оплачивает согласованную стоимость товара, а продавец обязуется поставить товар в оговорённый срок
Истисна	договор купли-продажи между двумя сторонами – продавцом и покупателем, согласно которому покупатель соглашается приобрести товар, который должен быть построен или изготовлен по заказу и не существует в готовом виде
Иджара	(исламский лизинг) договор, при котором инвестор покупает предмет, требуемый клиентом, и предоставляет его в лизинг своему клиенту. По завершении лизинга объект может быть продан арендатору
Кард-аль-хасан	беспроцентный заем
Вадиа	согласно договору, одна сторона передаёт другой стороне любое имущество на хранение
Такофул	исламское страхование
Сукук	(исламские облигации) среднесрочные ценные бумаги, обеспеченные имуществом

Услуги исламских финансовых институтов предоставляются не только на Ближнем Востоке и в Малайзии, но и в других мусульманских странах, а также в государствах Запада и Северной Америки. Например, в США такие коммерческие банки, как JP Morgan Chase & Co, The Bank of Whittier, American Finance House и Standard Chartered Islamic Banking, предлагают финансовые услуги в соответствии с требованиями шариата. В Великобритании аналогичные услуги предоставляют Islamic Bank of Britain, European Islamic Investment Bank, HSBC и Halal Mortgages. Примечательно, что инвестиционный банк Goldman Sachs в США привлек 500 млн долларов США капитала посредством сукук-облигаций, что свидетельствует о растущем интересе традиционных финансовых организаций к исламским финансам.

Важность исламской финансовой системы неуклонно растёт благодаря нескольким факторам: увеличению численности и доходов мусульманского населения в мире, устойчивости к экономическим и финансовым кризисам, а также растущему интересу народов мира к исламским банкам и, в целом, к исламской культуре. На протяжении последних лет среднегодовые темпы роста исламской финансовой системы составляют 10–12% (рис. 1).

Рисунок 1. Темпы роста глобальных исламских финансовых активов в 2018-2027 гг., (трлн. долларов США). [8]

По итогам 2018 года объем исламской финансовой системы составил 2,7 трлн долларов США, а к концу 2022 года этот показатель достиг 4,51 трлн долларов США. Кроме того, согласно отчету Группы Исламского банка развития за 2023 год о развитии исламских финансов по всему миру, прогнозируется, что глобальные активы исламской финансовой системы достигнут 6,7 трлн долларов США к 2027 году.

Современное состояние исламской финансовой системы позволяет выделить три основных сегмента исламских финансовых институтов, действующих на глобальном рынке финансовых услуг: исламские банки, инвестиционные фонды и сукук. Эти три сегмента составляют 99,6% от общей стоимости активов данной сферы (табл. 2).

Таблица 2. Распределение долей на мировом рынке исламского финансирования (2022). [9]

Сектор	Всего активов (трлн. долларов США)	Доля (в процентах)	Количество учреждений/инструментов
Исламский банкинг	3,244	70	566
Такафул	90	2	335
OIFIs	167	4	778
Сукук	788	18	4,426
Исламские фонды	220	6	1,903

Исламский банкинг является крупнейшим сектором исламской финансовой системы, его активы составляют 3,2 трлн долларов США, или 70% всех исламских финансовых активов. Исламская финансовая система была впервые внедрена мусульманскими странами, а позже стала распространяться во всех регионах мира как альтернативная система. Сегодня эта система эффективно используется даже в экономически развитых странах. На рисунке 2 показаны страны-лидеры мира по развитию рынка исламских финансов и размеру их активов исламского финансирования в 2022 году.

Лидерами по объёму активов на рынке исламских финансов являются:

- Иран – 1522 млрд долларов США,
 - Саудовская Аравия – 1017 млрд долларов США,
 - Малайзия – 666 млрд долларов США,
 - Объединённые Арабские Эмираты – 277 млрд долларов США,
 - Катар – 208 млрд долларов США.
- На долю этих стран приходится 88% глобальных исламских финансовых активов.

Рисунок 2. Список стран-лидеров по активам исламского финансирования в 2022 году (млрд. долларов США). [10]

Исходя из данных, Иран занимает первое место по базе активов исламских финансовых институтов и фондов, в то время как Малайзия является лидером по развитию исламских ценных бумаг. Эти данные подтверждают, что основная часть исламских финансовых активов сосредоточена в странах Персидского залива. Исламские банки, как и другие финансовые институты, постоянно работают над созданием новых продуктов и услуг для привлечения клиентов. Они предоставляют своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг, таких как счета, депозиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты и инвестиционные продукты.

В Узбекистане механизмы исламского финансирования в основном реализуются в рамках сотрудничества с Исламским банком развития (ИБР). Основная деятельность ИБР направлена на поддержку социального и экономического развития стран-членов. Финансовая помощь банка охватывает различные сферы, включая инфраструктуру, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и энергетический сектор.

В последние годы объём финансовых ресурсов, привлекаемых через организации, входящие в группу Исламского банка, постоянно увеличивается, и ряд коммерческих банков в нашей стране участвуют в проектах частного сектора через линии исламского финансирования "Мурабаха" Международной исламской торгово-финансовой корпорации.

На наш взгляд, механизм мурабаха особенно эффективен для финансирования предпринимательской деятельности, и коммерческие банки нашей страны через эту услугу поддерживают малый и средний бизнес. В отличие от традиционных кредитов, исламские финансовые механизмы являются беспроцентными и предлагают такие подходы, как партнерство на основе долевого участия и финансирование, основанное на активах. Это позволяет диверсифицировать источники финансирования.

Согласно данным Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, по состоянию на 2022 год Группой Исламского банка развития (ИБР) было утверждено финансирование 116 проектов в Узбекистане на общую сумму 2602,8 млн долларов США. Из них 55 проектов уже завершены, а 61 проект находится в активной фазе реализации. В следующей таблице представлены аналитические показатели финансовых ресурсов, предоставленных организациями Группы ИБР для Узбекистана в период с 2019 года по конец 2023 года.

Одной из основных проблем, наблюдаемых при внедрении стандартов и порядков исламского финансирования в нашей стране, является отсутствие нормативно-правовых документов, регулирующих предоставление исламских финансовых услуг финансовыми организациями.

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев выдвинул приоритетные задачи, направленные на внедрение услуг исламского финансирования в финансовых организациях нашей страны и привлечение финансовых ресурсов посредством укрепления сотрудничества с исламскими финансовыми институтами. В результате принятия ряда постановлений и указов президента о внедрении исламских финансовых услуг финансовые организации начали предлагать потребителям операции, основанные на исламских принципах. В частности, ряд финансовых учреждений в нашей стране предоставляет клиентам полноценные исламские финансовые услуги (табл. 3).

Таблица 3. Организации, предоставляющие полноценные исламские финансовые услуги в Узбекистане.[11]

№	Название организации	Вид деятельности	Дата основания
1	ООО «Uzaro Yordam»	Исламское страхование	2018 год
2	ООО «Iman halal investments»	Мудараба (халяльные инвестиции)	2018 год
3	ООО «Almulk capital invest group»	халяльные инвестиции	2018 год
4	АО Apex Takaful АЖ	Исламское страхование	2021 год
5	ИП ООО «Taiba Leasing»	Иджара (исламский лизинг)	2023 год
6	ООО «Trast Muamalat»	Иджара (исламский лизинг) и мурабаха	2023 год
7	ООО «Asl takaful»	Исламское страхование	2024 год
8	ООО «Gross takoful»	Исламское страхование	2024 год

Как видно из данных таблицы 3, в 2023 году на финансовом рынке нашей страны для предоставления клиентам полноценных услуг исламского лизинга были созданы ИП ООО «Taiba Leasing» при Исламском банке развития и дочернее предприятие «Trast muamalat» при ЧАБ «Трастбанк», предлагающие услуги исламской аренды (иджара) и мурабаха. Кроме того, компании «Apex Takaful», «Uzaro Yordam», «Asl Takaful» и «Gross Takoful» предоставляют исламские страховые услуги, соответствующие требованиям шариата.

В 2024 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках открытого диалога с предпринимателями, проведённого в Каракалпакстане, обратил особое внимание на то, что в ходе опроса, проведённого в нашей стране, 38% предпринимателей выразили желание получить ресурсы, основанные на исламских финансах.

Надо отметить, что в случае принятия нового законопроекта, касающегося внедрения исламских банковских услуг, банки также смогут работать с исламскими финансовыми учреждениями. Президент Ш. М. Мирзиёев также отметил, что внедрение исламских финансовых услуг станет толчком для предоставления новых финансовых продуктов,

привлечения зарубежных инвесторов и появления дополнительного ресурса в размере 5 млрд долларов США.

В нынешних условиях всеобщей глобализации внедрение эффективной финансовой системы, работающей на принципах исламского финансирования, становится всё более актуальным для устойчивого развития национальной экономики. Исламская финансовая система, наряду с укреплением национальной экономики, призвана служить благополучию населения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, внедрение исламских финансовых принципов и норм в финансовых учреждениях нашей страны требует создания справедливой, беспроцентной и социально ответственной среды, основанной на принципах шариата.

Для эффективного внедрения исламских финансовых услуг необходимо создать Шариатные консультационные советы в организациях, где хотя бы один из членов совета должен иметь высшее образование в области исламского права, один — в области юридических наук, а остальные члены должны обладать международными сертификатами в области исламского финансирования. Это обеспечит прозрачность исламских услуг и их соответствие шариату в финансовых учреждениях.

В организации исламских финансовых услуг важно наладить международные партнерские отношения с такими известными исламскими финансовыми учреждениями, как Saudi National Bank, Al Rajhi Bank, Kuwait Finance House, Maybank Islamic Berhad, Qatar Islamic Bank и Abu Dhabi Islamic Bank.

С этой точки зрения, в развитии исламских финансов и банковского дела следует уделить внимание привлечению инвестиций от стран Ближнего Востока, в первую очередь государств Персидского залива, а также от международных исламских финансовых учреждений. Это может привести к значительным позитивным изменениям в данной сфере.

Список использованной литературы:

1. ICD – LSEG. Islamic Finance Development Report 2023.
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-158 «О Стратегии «Узбекистан-2030»» от 11 сентября 2023 года.
3. Muhammad Taqi Usmani. An Introduction to Islamic Finance: Study Guide. 2021. С. 6.
4. Y. A. Baydaulet, H. Hasanov. Islomiy moliya asoslari. «O'ZBEKISTON» NMIU, 2019. 432 с.
5. Б. Жўраев. «Ўзбекистонда ислом молиясини жорий этиш зарурияти ва уни ривожлантириш имкониятлари». PhD илмий даражасини олиш учун дисс. автореферати. Тошкент, 2023. 15 с.
6. Deloitte. Principles of Islamic Finance. Доступно по ссылке: <https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/islamic-finance/articles/principles-islamic-finance.html>.
7. M. Kabir Hassan, Rasem N. Kayed, Umar A. Oseni. Introduction to Islamic Banking & Finance: Principles and Practice. Pearson Education Limited, 2013. 82 с.
8. Разработано автором на основе данных ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023.
9. Составлено автором на основе изученного материала.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

